

**O'RTA ASRNING MASHHUR TARIXSHUNOSI ALOUDDIN
ATOMALIK JUVAYNIY VA UNING "TARIXI JAHONGUSHO" ASARI**

Durdona Mashrabaliyeva

NamDU, Tarix yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta asrning mashhur tarixchi olimi va davlat arbobi Alouddin Atomalik Juvayniy hayoti va ijodi, ilmiy faoliyati va uning "Tarixi Jahongusho" asari haqida va uning asarning O'zbek davlatchilik tarixini o'rganishdagi o'rni haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Mo'g'ullar, Xorazmshohlar davlati, nodir manba, Juvayniy, "Tarixi Jahongusho", Juvayn, Ozadvor, Olmut, Qoraqurum, Bog'dod, Chingizxon, O'qtoy, Xulogu, Arg'un mo'g'ul xonlari.

Buyuk mo'g'ullar imperiyasi o'zining shiddati, vaxshiyliigi, vayrongarchiligi, jangovarligi va bu imperiyaning asoschi Chingizxon (Temuchin) uzoq vaqt davomida dunyodagi ko'p xalqlarda qo'rqinch uyg'otgan va ko'plab afsonalarga aylangan. Mo'g'ullar ko'chmanchi qabilalar hisoblanib, X – XII asrlarda siyosiy maydonga chiqqan. Ular jangovar otliqlari, harbiy jihardan jangovarligi, qo'shni hududlardagi siyosiy taqoqlik, qo'shni xalqlarda vahima uyg'ota olishi ularga qo'l kelgan. Ko'plab xalqlar vaximaga tushib qolib, harbiy jihatdan ustun bo'lsada, sarosimaga tushib, parokanda bo'lishgan. Buni o'z davri uchun kuchli davlatlardan biri bo'lgan Buyuk Xorazmshohlar (1097 – 1231) davlati misolida ham ko'ramiz. Bu davlat garchi siyosiy, harbiy, madaniy jihatdan mo'gullardan ustun bo'lsada, davlat hukmdorining oqilona siyosat olib bormagani, hokimlarning o'zboshimchaligi, davlat ichida bir necha davlatlar mavjudligi, markazdan kelgan buyruqlarni yuqori mansab egalari nazar-pisand qilmaslik, shuningdek, Sulton Alouddin Muhammadning onasi Turkon xotunning o'z bilganicha ish tutishi oqibatida bu davlat mo'g'ullar deb atalmish dushman o'ljasiga aylangan. Bu davr haqida kengroq bilimga ega bo'lish uchun biz moddiy va yozma manbalarga tayanamiz. Mazkur davrga oid manbalar ko'p bo'lib,

ularning ishonchlilaridan biri – Alouddin Atomalik Juvayniyning “Tarixi Jahongusho” asari edi. Markaziy Osiyo, Eron, Mog’uliston va Xitoyning XIII asrdagi ijtimoiy-siyosiy tarixi haqida hikoya qiluvchi mazkur asar Atomalik Juvayniyga o’sha davridayoq shuhrat olib kelgan [1. – B.101.].

Alouddin Atomalik ibn Burhoniddin Muhammad Juvayniy 1236-yilda G’arbiy Xurosonning Juvayn viloyati Ozadvor qishlog’ida tavallud topgan. Alloma oilasining nasl-nasabi Abbosiy xalifalarining taniqli mobaynchisi Fazl ar-Robiya borib taqaladi [2. – B. 18.]. Sulolaning ilk vakillari Abbosiylar saroyida yuqori lavozimlarga tayinlanganlar. Juvayniyning bobosi Shamsiddin Muhammad Ali Sulton Muhammad Xorazmshoh (1200 – 1220) saroyida moliya idorasining boshida turgan, so’ngra, sultonning o’g’li Jaloliddin Muhammad (1220 – 1231) davrida ham moliya ishlari boshqargan [2. – B. 23.]. Juvayniyning otasi Burhoniddinni 1245-yilda amir Arg’un Ozarbijon, Gurjiston va Onado’li viloyatlariga vakil etib tayinlagan. [2. – B. 25].

Juvayniy yoshligidan devonda xizmat qilib, mo’g’ul amiri Arg’unning eng yaqin kishisi bo’lgan. 17 – 18 yoshlarida amir Arg’un bilan safarlarga chiqqan, bu esa unga ko’p bilimlarni egallashni imkonini bergan [2. – B. 27.]. 1247 –1253-yillarda Qoraqurum shahrida (Mo’g’uliston), 1264 – 1281-yillarda Xuloguxondan keyin Aboka zamonida, 1281 – 1282-yillarda Sulton Ahmad nomi bilan tanilgan Takudor saltanatining ilk hukmronlik yillarida 24 yil Bog’dodni boshqargan [2. – B. 35.]. Juvayniy o’shanda Bog’dod va uning atrofi joylarini obod qiladi, tarixchi Vosifiyning (XIII – XIV) ma’lumotiga qaraganda, u katta mablag’, 10000 oltin dinor sarflab Frot daryosidan Kufa va Nasafga suv olib kelgan ekan [3. – B. 175.]. Alloma 1283-yilda Arronda shahrida yurak xurujidan vafot etgan.

Atomalik Juvayniy o’zining tarixiy va nodir asari “Tarixi Johongusho” bilan o’z davridayoq shuhrat qozongan. Mazkur asarni aniq muddat ichida yozib tugatmagan, asar turli davlarda olim hayoti davomida ko’rgan bilganlarini yozib to’ldirib borgan. Muallif, asar yozilib bo’lguniga qadar, mo’g’ul xoni Mangu xoqon (Munke xoqon O’qtoydan kegin Mo’g’uliston xoqoni) hayot bo’lganini (1247 – 1260) va so’zboshisida asarni 28 yoshida yoza boshlaganini qayd etgan, Muallifning

ma'lumotlariga ko'ra, asar 1252 – 1253-yillarda yozila boshlagan va 1260-yilda tugallangan [2. – B.72.].

Asar uch jilddan iborat. Birinchi jildda muallif uzundan-uzun so'zboshidan keyin, mo'gul urf-odatlarini, Chingizxon qonunlari, Chingizxonning maydonga chiqishi va uyg'ur o'lkalarini zab etishini yoritadi. Bu yerda uyg'ur qavmlar tarixi, ularning urf-odatlarini va e'tiqodlari haqida muhim ma'lumotlar berilgan. Jild oxirida Chingizxonning fathlari haqida ma'lumotlar yozilgan.

Ikkinchi jild ham so'zboshidan boshlanib, so'ngi podshohlar davri, jumladan Xorazmshohlar tarixi atroflicha yoritilgan. 1118 – 1221-yillar orasida salkam 95 yillik Xorazmshohlar davrini tasvirlar ekan, bu davlatning bosib olinishi va tugatilishi, shuningdek, Sharqiy Turkistonda hukm surgan qoraxitoylar va G'urxonli hukmdorlari nomi bilan tanilgan g'ayrimusulmon turk podshohlari somoniylardan keyin, mo'g'ullardan avval deyarli 200 yil Movaunnahr va Turkistonda hukm surganlari, bu hududlarni mo'g'ullar bosib olishi va o'g'illariga bosib olingan yurtlarni ulus qilib taqsimlab berishi, jildning oxirlarida O'qtoyxonning zamonidan Xuloguxonning Eronga kirish tarixigacha ma'lumotlar berilgan.

Uchinchi jildda, Chingizxonning taxtga chiqish tantanasi bilan boshlanib, saltanatning ilk yillari, Xuloguxonning Eronga kelishi (1255) va ismoiliylarni ildizini quritishi, Olamut ismoiliylarning hukmdorlarini hayot hikoyalari, bu jamoatning e'tiqodlari, bu sulolaning so'ngi vakili Xuloguxon tomonidan qatl etilishi tasvirlanadi [2. – B. 74.].

Muallif o'z asari xususida yozar ekan, uning mavzu va materiali, nomlanishi hamda tarixiy ob'yekti haqida shunday deydi: "Movarounnahr, Turkiston, Mochin (Janubiy Xitoy) kabi Chingizxon va uning o'g'illari tomonidan zab etilgan joylarning hammasi kitobimga mavzu bo'ldi. Hikoya qilgan ba'zi voqealarni o'z ko'zim bilan ko'rdim, ba'zilarini esa gaplari ishonchli bo'lgan kishilardan tingladim. Bir qismini esa to'g'ri ekanligiga qat'iy ishonch bilan qaragan tarixiy manbalardan oldim. Vafodor va uzoqni ko'ra oladigon do'stlarimning talabini rad etib, ushbu kitobni yozmaslikni imkoni bo'lmadi. Haqiqiy, asl habarlarga tayangan holda qalamga olingan bu asar "Tarixi

Johongushoi Juvayniy” deb nomladim”. Bundan ko’rinib turibdiki, asar haqqoniy ma’lumotlarga tayangan holda aniq tarixiy davrni yoritib beradi.

O’rta Osiyo va O’zbekiston tarixi uchun “Tarixi Johongusho”ning I, II jildlari alohida qimmatga ega [4. – B. 158.]. Asar XIX asr boshlaridan qator Yevropa tillariga (parcha holida) tarjima qilingan, 1958-yilda Kembrijda tarjimon Jon Andrey Boyl tomonidan ingliz tiliga ikki jild holida tarjima qilingan.

Xulosa qilish mumkinki Alouddin Atomalik Juvayniy o’z davri uchun mashhur manbashunos va tarixshunos olim bo’lgan, bundan tashqar u davlat arbobi bo’lib, umrining oxirigacha mo’g’ul xonlariga xizmatda bo’lgan, uning ota-bobolari ham muhim shaxslar hisoblanib, yuqori mansablarda faoliyat olib borishgan. Atomalik Juvayniyning “Tarixi Johongusho” asari esa XII – XIII asr turk-mo’g’ul tarixining eng muhim manbalaridan biridir. Muallif uzoq yillar mo’g’ullar davlatida muhim davlat lavozimida ishlagan, ismoiliylarga qarshi janglarda ishtrok etgan va o’z ko’zi bilan ko’rgan voqealar yoki ishonchli yozma va o’g’zaki manbalar tayangani sababli asari tarixda katta shuhrat qozongan. Atomalik Juvayniyning “Tarixi Johongusho” asari xorazmshohlar, mo’g’ullar va ismoiliylarning tarixini yorituvchi muhim manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev B. Manbashunoslik va tarixshunoslik. – Samarqand: SamDu, 2021.
2. Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи Жахонгушо. – Т.: Mumtoz so’z, 2015.
3. Madraimov A., Fuzailova G. Manbashunoslik. – Т.: O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2008.
4. Ахмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Т.: Ўқитувчи, 2001.
5. Internet saytlari: WWW.Ziyonet.uz. SHosh.UZ, WWW- hozir.org.